

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Алиева Асиям Абдушукур кизи
asiyamalieva2409@gmail.com

Магистрант направления «Теория и методы начального образования»
Ташкентского Международного университета Кимё
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15082150>

Актуальность данной проблемы обусловлена развитием информационных технологий, которые оказывают двойное влияние на культуру речи будущих педагогов. С одной стороны, цифровые технологии способствуют быстрому получению информации, но, с другой стороны, приводят к снижению уровня грамотности, сокращению словарного запаса и поверхностному восприятию текстов. В связи с этим важно изучить влияние цифровых технологий на речевую культуру в современном мире. Важно отметить, что цифровая среда не только меняет речевые навыки и знания, но и формируют новые формы общения, которые будут вступать в противоречие с языковыми стандартами. И самая главная задача будущих педагогов развить правильное отношение к использованию цифровых технологий, чтобы поддерживать высокий уровень речевой культуры и правильно передавать ученикам.

Речевая грамотность будущего учителя включает правильность, выразительность и точность. Она должна быть коммуникативно гибкой, то есть адаптироваться к разным ситуациям. В настоящее время способы общения изменились: письменная речь стала краткой, упрощенной и нередко содержит элементы цифровой коммуникации (эмодзи, аббревиатуры, англицизмы). Карасик В.И. (2002) отмечает: "Коммуникация в цифровую эпоху характеризуется высокой степенью неформальности, что сказывается на снижении языковых норм и росте когнитивных барьеров при сложных высказываниях". Это, в свою очередь снижает уровень грамотности будущих учителей, это делает простой структуру речи и делает трудным понимание сложных высказываний.

Одним из ключевых изменений является упрощение синтаксиса, использование кратких сообщений и внедрение символов вместо слов. Социальные сети способствуют фрагментарному восприятию информации, что влияет на способность к длительному осмысленному чтению. Белянин В.П. (2019) указывает: "Частое использование цифровых средств коммуникации формирует привычку к поверхностному чтению и снижает навык аргументированной речи, что критично для педагогической практики". Белянин хочет сказать, что из-за частого пользования цифровых технологий люди привыкают поверхностно воспринимать информации, что приводит к ухудшению выражать мысли полно и правильно. что особенно важно в профессии будущего педагога, поскольку эта профессия требует ясного и грамотного общения.

Основные проблемы:

- Недостаточная практика устной и письменной речи.
- Влияние цифровой среды на стиль общения.
- Снижение уровня профессиональной речи у будущих педагогов.

Гальперин П.Я. (1985) подчеркивает: "Формирование речевых навыков требует последовательного обучения, однако цифровая среда снижает мотивацию к использованию традиционных форм речевой коммуникации". Он этим хочет сказать, что

нынче люди редко используют традиционные формы общения, что снижает уровень освоения грамотного языка.

Для решения этих проблем необходимо:

- Использовать цифровые технологии в обучении осознанно.
- Включать в учебный процесс онлайн-дебаты, диктанты и тренажёры по риторике.
- Развивать критическое мышление и медиаграмотность.

Карасик В.И. (2002) рекомендует: "Совмещение цифровых технологий и традиционных методов обучения позволит сохранить баланс между удобством и сохранением языковой культуры". Чтобы добиться больших успехов в своей профессии нужно уметь сочетать современные технологии с традиционными методами обучения. Это поможет сохранить удобство общения, при этом не терять высокий уровень грамотности, ясности и логичности в общении с окружающими людьми.

Цифровые технологии оказывают значительное влияние на речевую культуру: с одной стороны, они расширяют коммуникативные возможности, но с другой – способствуют упрощению речи. Для решения этих проблем необходимо комплексное сочетание цифровых и традиционных методов обучения, направленных на развитие грамотности и выразительности речи. Поэтому важно не только адаптироваться к внешним изменениям, но и находить пути, сохраняющие богатство языка в условиях цифровой технологии.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Гальперин П.Я. "Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий". – М.: Наука, 1985.
2. Карасик В.И. "Языковой круг: личность, концепты, дискурс". – Волгоград: Перемена, 2002.
3. Белянин В.П. "Психолингвистика и когнитивные науки". – М.: Когито-Центр, 2019.